

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 221 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari.....	170
Tursunova I.X.	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	

O'ZBEKISTON MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ashurov Muhammadjon Murodovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyot va uning muammolarini hal qilishda mahallalarning tutgan o'rnini va rivojlanish tendensiyalari keng yoritilgan. O'zbekiston hududlaridagi mahallalarda tadbirkorlik sub'ektlarini rivojlantirish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: mahalla, biznes, tadbirkorlik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, davlat tomonidan tartibga solish, mexanizm.

Abstract: The role of neighborhoods in solving economic problems and its development trends is widely covered in the article. Ways of developing business entities in the neighborhoods of the regions of Uzbekistan have been studied.

Key words: neighborhood, business, entrepreneurship, small business and private entrepreneurship, state regulation, mechanism.

Аннотация: В статье широко освещена роль микрорайонов в решении проблем экономики, её тенденций развития. Изучены пути развития субъектов предпринимательства в микрорайонах регионов Узбекистана.

Ключевые слова: соседство, бизнес, предпринимательство, малый бизнес и частное предпринимательство, государственное регулирование, механизм.

KIRISH

Mahallalarda tadbirkorlikni tashkil etish va rivojlantirish mexanizmlari takomillashtirilgani qator qulayliklar yaratmoqda. Birinchidan, bu ish o'rinlarini yaratish va mahalliy investisiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Ikkinchidan, bu mahallalarning ijtimoiy tuzilishiga hissa qo'shadi, jamoatchilik ishtirokini va mulkdorlik hissini rag'batlantiradi. Bundan tashqari, mahallalarda muvaffaqiyatli tadbirkorlik hayot darajasini yaxshilashga, mahalliy xizmatlarni yaxshilashga, g'urur va o'zlikni anglash tuyg'usini kuchaytirishga olib kelishi mumkin.

Ushbu afzalliklarga qaramay, moliyalashtirishning cheklanganligi, biznes bilimlari va ko'nikmalarining etishmasligi hamda mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan samarali menejment strategiyalariga ehtiyoj kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

O'zbekiston uchun mahallalarda tadbirkorlikni tashkil etish va rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish katta ahamiyatga ega. Mahalliy tadbirkorlarning imkoniyatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishimiz, bandlik imkoniyatlarini yaratishimiz va jamiyatlarda turmush darajasini yaxshilashimiz mumkin.

Ushbu tadqiqot raqamlashtirish, innovasiyalar va iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlari bilan uyg'unlashgan holda, tadbirkorlikni rivojlantirish samaradorligi va samaradorligini oshiradigan samarali strategiya va mexanizmlarni ochib berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Rossiyalik olim, iqtisod fanlari nomzodi M.E. Kosov infratuzilmalarni kichik biznesga yordam berish maqsadi bo'lgan tashkilotlar deb hisoblaydi hamda infratuzilma muammolarini o'rganishning ikkita asosiy yondashuvini keltirib o'tadi:

- ijtimoiy mehnat taqsimotini chuqurlashtirish nuqtai nazaridan infratuzilmani tahlil qilishni o'z ichiga oladi;
- iqtisodiy amaliyot nuqtai nazaridan davlatning rolini oshirish zarurati va infratuzilmani rivojlantirishni tartibga solish.

Rossiyalik olimlar Altinnikova L.A., Golaydo I.M., Kuznesova I.V. larning fikricha, infratuzilmalar samaradorligini oshirish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan infratuzilmalar o'rtasida teskari aloqa yo'nalishlarini ishlab chiqish zarur.

Aytib o'tish kerakki, bu yo'nalishda tadqiqot olib borgan olimlarimiz sohani atroflicha o'rganishgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi S. Gulomovning umumiy tahriri ostida chiqarilgan o'quv qo'llanmada kichik biznesda mahsulot ishlab chiqarish va sotish uchun zaruriy tashkiliy infratuzilmani tashkil etish, bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga o'tishda bozor infratuzilmasini yaratish hamda milliy infratuzilmani saqlab qolish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Olimlarimiz B.Yu. Xodiev, M.S. Kosimova, A.N. Samadov, R. Xodjaev, A. Egamberdiev, G.N. Ostanaqulova, M.R. Boltaboevlar kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantiruvchi bozor infratuzilmalari bo'yicha asosiy ma'lumotlarni yoritishgan. Bunda infratuzilmaning asosiy bo'g'inlari bo'lgan banklarning roli, soliq va soliqqa tortish siyosati, imtiyozlar berilishi, auditorlik xizmatlari o'tkazish hamda axborot bilan ta'minlash vazifalari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Bundan shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, kichik biznes va xususiy biznesni rivojlantirishda infratuzilma muhitini biznes subyektlariga moslashtirib borish, ularni rivojlantirishni doimiy qo'llab-quvvatlash va bu sohada doimiy tadqiqotlar olib borish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur maqolada muallif tomonidan bir qator ilmiy metodlar, xususan, tizimli tahlil, ilmiy mushohada, sintez, induksiya va deduksiya, empirik baholash metodlaridan foydalanilgan. Yakunda esa abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali xulosa va takliflar bayon etilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Andijon viloyatidagi mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tahlilini amalga oshirishda Qo'rg'ontepa tumani bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlardan boshlash mumkin.

Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyat yuritmoqda. Hokim yordamchilari tomonidan hududlarda har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari belgilab olindi. Xonadonbay ro'yxat asosida har bir mahalla kesimida haqiqiy ijtimoiy vaziyatni o'rganish natijasida oyma-oy amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan.

1-jadval. Andijon viloyati bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatining 2023-yilda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot.

№	Худуд номи	МФЙ сони	шундан,							
			Аъло		Яхши		Қониқарли		Қониқарсиз	
	Жами	909	186	20,5%	541	59,5%	143	15,7%	39	4,3%
1	Андикон т.	79	6	7,6%	48	60,8%	24	30,4%	1	1%
2	Андикон ш.	94	4	4,3%	61	64,9%	22	23,4%	7	9%
3	Асака т.	77	17	22,1%	33	42,9%	18	23,4%	9	11%
4	Балиқчи т.	66	9	13,6%	43	65,2%	12	18,2%	2	3%
5	Булоқбоши т.	37	30	81,1%	6	16,2%		0,0%	1	1%
6	Бўстон т.	25	3	12,0%	20	80,0%	2	8,0%		0%
7	Жалақудуқ т.	63	30	47,6%	29	46,0%		0,0%	4	5%
8	Избоскан т.	63	16	25,4%	36	57,1%	9	14,3%	2	3%
9	Қўрғонтепа т.	74	24	32,4%	44	59,5%	5	6,8%	1	1%
10	Марҳамат т.	48	9	18,8%	38	79,2%		0,0%	1	1%
11	Олтинқўл т.	59	11	18,6%	38	64,4%	8	13,6%	2	3%
12	Пахтаобод т.	67	11	16,4%	39	58,2%	12	17,9%	5	6%
13	Улугнор т.	24	7	29,2%	15	62,5%	2	8,3%		0%
14	Хонобод ш.	15		0,0%	10	66,7%	5	33,3%		0%
15	Хўжаобод т.	39	6	15,4%	26	66,7%	6	15,4%	1	1%
16	Шаҳрикон т.	79	3	3,8%	55	69,6%	18	22,8%	3	4%

Bunda, birinchi navbatda, ishsiz yoshlar va ayollarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish hamda ularning bandligini ta'minlash ishlari tashkil qilinmoqda. Xususan, Andijon viloyati bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatining 2023-yilda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha Jalaquduq tumani 47,6% bilan birinchi

o'rinni egallab kelmoqda, ikkinchi o'rinni Qo'rg'ontepa tumani 32,4% bilan band qilib kelmoqda, uchinchi o'rin esa Ul'g'unor tumaniga tegishli bo'lib, kuchli uchlikni yakunlagan (1-jadval).

2023-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 24 559 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 13 988 taga yoki 36,3% kamaygan. 2023-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 272 ta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil qilindi, bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25,9% kam.

Andijon viloyatining 2023-yilning yanvar-sentyabr holatiga ko'ra yalpi hududiy mahsuloti tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 43,7% tashkil qilgan va 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 0,8 punktga kamaygan. Ushbu davrda kichik tadbirkorlikning eng yuqori ulushlari qishloq xo'jaligida 96,1%, yo'lovchi tashishda 92,9%, savdoda 82,8% va qurilishda 76,6%ni tashkil etdi.

2-jadval. Andijon viloyati bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatining 2023-yil 4-chorak bo'yicha eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot.

№	Худуд ва сектор	Маҳалла сони	Умумий (макс. 100)	1. Ишга жойлаштириш (макс. 15)	2. Ташкил қил. суб. (макс. 15)	3. Ҳудуд банд қил. (макс. 10)	4. Хатлов натижаси (макс. 20)	5. Кредит ажратиш (макс. 20)	6. Янги лойиҳалар (макс. 10)	миграция йўллари (макс. 3)	тест натижаси (макс. 4)
	Жами	909	85,19	13,46	13,15	8,59	16,89	17,24	9,02	2,93	3,82
1	Анджон т.	79	83,14	13,46	13,26	8,56	15,82	16,03	9,15	3,00	3,85
	1-сектор	23	83,40	13,71	12,95	8,75	15,27	16,58	9,29	3,00	3,86
	2-сектор	19	84,32	12,53	13,49	8,56	17,15	16,64	9,10	3,00	3,85
	3-сектор	18	84,34	13,90	13,81	8,86	15,74	15,78	9,38	3,00	3,86
	4-сектор	19	80,49	13,65	12,91	8,06	15,23	14,99	8,83	3,00	3,83
2	Анджон ш.	94	81,30	14,29	13,32	9,01	14,21	15,51	8,56	2,69	3,70
	1-сектор	22	87,12	15,00	14,36	9,54	17,08	15,19	9,12	2,95	3,88
	2-сектор	21	75,96	13,78	12,50	8,46	11,78	14,81	8,70	2,24	3,69
	3-сектор	25	83,16	14,39	13,24	9,36	14,74	15,91	8,95	2,88	3,68
	4-сектор	26	78,89	14,00	13,19	8,68	13,23	15,96	7,61	2,65	3,56
3	Асака т.	77	81,08	13,55	13,00	8,52	13,12	17,21	9,09	2,88	3,71
	1-сектор	19	83,22	13,40	13,93	8,81	13,74	16,73	9,80	3,00	3,82
	2-сектор	19	79,10	14,07	12,41	8,47	11,68	16,97	8,75	3,00	3,74
	3-сектор	23	85,28	14,53	13,59	8,67	13,70	18,46	9,49	3,00	3,84
	4-сектор	16	74,83	11,71	11,73	8,00	13,25	16,28	8,07	2,44	3,34
4	Балиқчи т.	66	85,44	12,70	12,86	8,04	18,42	17,79	8,74	3,00	3,89
	1-сектор	21	86,16	12,56	12,88	8,36	18,96	17,21	9,33	3,00	3,85
	2-сектор	12	87,25	13,33	13,44	8,35	18,95	17,73	8,51	3,00	3,93
	3-сектор	15	82,05	11,76	12,52	7,61	17,23	17,64	8,40	3,00	3,89
	4-сектор	18	86,23	13,23	12,74	7,83	18,41	18,63	8,48	3,00	3,91
5	Булоқбоши т.	37	91,08	14,13	14,31	8,90	18,76	18,94	9,24	3,00	3,79
	1-сектор	9	93,72	14,99	14,98	9,43	19,20	18,66	9,58	3,00	3,88
	2-сектор	8	93,93	14,68	14,86	9,34	19,34	19,35	9,56	3,00	3,81
	3-сектор	9	91,19	14,50	14,49	8,84	19,10	18,38	9,25	3,00	3,63
	4-сектор	11	86,76	12,73	13,22	8,19	17,71	19,33	8,73	3,00	3,85
6	Бўстон т.	25	87,48	12,69	13,75	8,15	19,00	17,87	9,16	3,00	3,86
	1-сектор	6	87,38	12,40	14,56	8,07	18,82	17,65	9,11	3,00	3,77
	2-сектор	6	89,15	12,77	14,05	8,72	19,30	18,37	9,05	3,00	3,90
	3-сектор	7	86,92	13,04	14,33	7,49	18,65	17,32	9,23	3,00	3,87
	4-сектор	6	86,58	12,48	11,99	8,44	19,27	18,26	9,22	3,00	3,92
7	Жалақудуқ т.	63	88,28	14,33	13,24	9,23	17,18	18,07	9,42	2,98	3,82
	1-сектор	17	86,78	14,16	13,73	8,99	15,84	18,15	9,15	3,00	3,76
	2-сектор	17	89,61	14,85	13,20	9,61	17,60	17,90	9,60	3,00	3,83
	3-сектор	17	89,99	14,49	12,94	9,41	18,66	17,95	9,72	3,00	3,82
	4-сектор	12	86,13	13,58	13,05	8,79	16,41	18,36	9,12	2,92	3,90
8	Избоскан т.	63	85,56	13,64	13,15	8,71	16,48	17,74	9,07	3,00	3,77
	1-сектор	16	86,44	13,54	13,05	8,87	16,56	18,28	9,29	3,00	3,86
	2-сектор	15	87,36	13,95	12,84	9,01	18,29	17,42	9,20	3,00	3,66
	3-сектор	14	85,05	14,04	13,79	8,93	15,63	17,41	8,58	3,00	3,68
	4-сектор	18	83,69	13,15	13,01	8,17	15,58	17,81	9,14	3,00	3,83
9	Қўрғонтепа т.	74	87,16	13,58	12,93	8,43	18,29	17,74	9,30	2,99	3,90
	1-сектор	20	87,91	13,97	13,08	9,05	18,36	17,49	9,06	3,00	3,91
	2-сектор	17	88,22	14,00	14,18	8,44	18,99	16,48	9,22	3,00	3,91
	3-сектор	21	87,45	13,59	12,54	8,02	18,08	19,00	9,40	2,95	3,87
	4-сектор	16	84,73	12,66	11,94	8,20	17,72	17,75	9,55	3,00	3,91
10	Марҳамат т.	48	87,87	13,63	14,52	8,43	17,94	17,79	8,76	3,00	3,79
	1-сектор	15	89,43	13,96	14,71	8,89	18,51	17,79	8,68	3,00	3,89
	2-сектор	11	82,84	12,13	13,64	7,74	16,34	17,89	8,19	3,00	3,91
	3-сектор	12	88,56	13,79	14,97	8,59	18,42	17,71	8,54	3,00	3,53
	4-сектор	10	90,26	14,60	14,69	8,32	18,28	17,78	9,76	3,00	3,83
11	Олтинқул т.	59	86,36	12,93	12,30	8,27	18,70	18,17	9,12	3,00	3,87
	1-сектор	21	85,54	12,36	11,77	8,34	18,88	18,28	9,06	3,00	3,87
	2-сектор	10	86,89	14,06	12,32	8,31	18,79	17,09	9,39	3,00	3,94
	3-сектор	17	86,53	13,11	13,10	8,13	17,87	18,44	9,02	3,00	3,85
	4-сектор	11	87,20	12,70	12,06	8,31	19,57	18,55	9,17	3,00	3,84
12	Пахтабод т.	67	83,51	13,28	12,48	8,66	16,47	17,35	8,80	2,66	3,81
	1-сектор	24	84,44	13,48	13,57	8,67	16,54	16,68	8,87	2,79	3,83
	2-сектор	11	82,05	12,47	12,70	7,72	16,42	18,11	7,96	3,00	3,67
	3-сектор	16	83,32	13,37	10,49	8,97	17,78	17,64	8,78	2,44	3,86
	4-сектор	16	83,31	13,44	12,69	8,99	15,09	17,52	9,31	2,44	3,83
13	Улғунор т.	24	88,10	12,67	12,20	8,16	18,04	18,28	9,17	3,00	3,86
	1-сектор	6	87,96	12,52	14,32	8,49	15,50	18,01	9,50	3,00	3,83
	2-сектор	7	87,89	12,06	10,72	8,21	18,75	19,11	9,47	3,00	3,86
	3-сектор	5	89,53	13,64	12,99	7,92	19,32	17,52	8,58	3,00	3,84
	4-сектор	6	87,28	12,71	11,14	7,97	18,70	18,20	8,99	3,00	3,92
14	Хонобод ш.	15	85,67	12,68	12,62	8,31	19,16	16,93	9,13	3,00	3,83
	1-сектор	4	83,93	12,15	12,24	7,32	18,71	17,02	9,64	3,00	3,85
	2-сектор	4	87,09	13,01	12,98	8,82	19,32	17,11	9,09	3,00	3,78
	3-сектор	4	83,47	11,94	11,18	8,39	19,35	17,11	8,66	3,00	3,85
	4-сектор	3	89,03	13,94	14,55	8,87	19,32	16,33	9,14	3,00	3,87
15	Ҳўжабод т.	39	85,94	12,55	12,55	8,36	18,78	17,98	8,75	2,97	3,88
	1-сектор	10	85,05	12,57	12,57	8,18	18,00	17,80	9,05	3,00	3,88
	2-сектор	10	89,44	12,90	12,90	8,36	19,14	19,61	9,69	3,00	3,83
	3-сектор	10	83,96	11,78	11,78	8,20	19,45	16,88	8,37	3,00	3,94
	4-сектор	9	85,25	13,01	13,01	8,74	18,50	17,62	7,81	2,89	3,89
16	Шаҳрихон т.	79	84,99	13,28	13,67	8,73	17,47	15,85	9,14	3,00	3,85
	1-сектор	24	81,70	13,16	13,06	8,49	16,93	13,98	9,25	3,00	3,84
	2-сектор	19	86,99	12,95	13,78	8,35	18,51	17,62	8,92	3,00	3,86
	3-сектор	14	88,17	13,90	13,70	8,99	17,81	17,62	9,28	3,00	3,88
	4-сектор	22	84,81	13,30	14,21	9,16	16,94	15,22	9,14	3,00	3,85

3-jadval. Xonobod shaxar bo'yicha 2015-2024 yillarda faoliyat ko'rsatgan kichik biznes subektlari to'g'risida ma'lumot.

№	MFY nomi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mustaqillik	16	16	17	21	24	30	34	36	38	43
2	Xidirsha	3	4	5	8	9	9	10	10	10	11
3	Fozilmon	7	7	7	10	17	20	27	31	32	37
4	Mexmonobod	4	5	6	6	8	13	18	19	20	21
5	Fitrat	16	17	19	23	26	35	50	55	57	61
6	Yuksalish	6	8	9	12	17	22	28	29	30	36
7	Xonobod	17	19	19	22	28	30	34	36	40	41
8	Yangi xayot	8	9	11	13	24	28	92	94	96	101
9	Teyt	4	4	6	7	29	32	35	36	39	42
10	Istiqlol	16	16	21	29	47	49	62	70	73	82
11	Bunyodkor	2	2	3	5	8	10	16	18	18	18
12	Kampirravot	17	17	18	25	38	50	63	72	74	78
13	Navoiy	7	7	8	8	14	17	24	24	26	28
14	Anxor	19	22	24	34	50	65	83	92	96	106
15	Xontoq						2	2	5	6	7
Jami		142	153	173	223	339	412	578	627	655	712

Xonobod shahri bo'yicha 2015-2024-yillarda faoliyat ko'rsatgan kichik biznes subyektlari soni oshib borish tendensiyasi kuzatildi. Ayniqsa, Anxor (106 ta), Yangi Hayot (101 ta), Istiqlol (82 ta) hamda Kampirravot (78 ta) mahallalarida so'nggi yillarda keskin oshgan.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 7,3 birlikni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 4,4 birlikka kamaygan. 2023-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Andijon shahrida 13,9 birlik, Xo'jaobod tumanida 10,3 birlik, Bo'ston tumanida 10,3 birlik va Xonobod shahrida 9,8 birlikni tashkil etadi.

2023-yil yanvar–sentyabr oylari yakunlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sohalar kesimida tahlil qilinganda, eng ko'p yangi subyektlar savdo sohasida (42%), sanoat sohasida (20%), qurilish sohasida (8%) va qishloq xo'jaligida (7%) tashkil etilgan.

O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining o'ziga xos instituti sifatida mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini o'rganish, xalqning o'tmishi va buguni o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash, aholining ijtimoiy-madaniy rivojlanishida to'g'ri echimlar izlanishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotdan olingan statistik ma'lumotlar manbasining tavsifi – ko'p ko'rsatkichli klaster tadqiqoti (MICS 2021–2022), uning maqsadi mamlakatimizning 726 ta mahallasidagi xonadonlarning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi to'g'risida muhim ma'lumotlarni to'plashdan iborat edi. O'zbekistonda mahallalar va uy xo'jaliklarining olti geoiqtisodiy mintaqalar bo'yicha taqsimlanishining xususiyatlari, uy xo'jaliklarining demografik yuki va mahallalardagi ayollarning ta'lim darajasi, O'zbekiston geoiqtisodiy hududlari miqyosida mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish resurslari, mahallalarda uy xo'jaliklarining farovonlik darajasini baholash hamda klaster tahlili asosida mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish turlarini aniqlash masalalari o'rganilgan. MICS 2021–2022 tadqiqotida mahallalar o'rganish natijalariga asoslangan ko'pchilik ko'rsatkichlar 6 ta geoiqtisodiy hudud – G'arbiy, Markaziy, Janubiy, Markaziy-Sharqiy, Sharqiy va Toshkent shahri bo'yicha keltirilgan.

1-rasm. O‘zbekistonning geoiqtisodiy hududlari Ko‘p ko‘rsatkichli klaster tadqiqoti (MICE 2021-2022) tomonidan aniqlangan.

Bu 6 ta hudud O‘zbekiston viloyatlarini quyidagicha birlashtirgan (1-rasm):

- G‘arbiy: Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati,
- Markaziy: Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari,
- Janubiy: Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari,
- Markaziy-Sharqiy: Buxoro, Samarqand va Navoiy viloyatlari,
- Sharqiy: Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlari,
- Toshkent shahri.

2-rasm. O‘zbekiston geoiqtisodiy hududlari bo‘yicha mahallalarning ulushi, MICE 2021-2022 ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan hisoblab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mahallalarda tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda infratuzilma muhim rol o'ynaydi, shuningdek, mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan tadbirkorlikni rivojlanishi uzviy bog'liqdir.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar aholi talabidan kelib chiqqanligi sababli mahallalarga ko'plab vakolatlar, tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar etakchisi, oliqchi va ijtimoiy xizmat xodimi hamda profilaktika inspektoridan iborat "ettilik tizimi" tashkil etildi. Yig'ilishlarda shu kabi kamchiliklar tahlil qilinib, tizimni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlar belgilandi. Ehtiyojmand aholini ro'yxatga kiritish, moddiy yordam, subsidiya va kredit ajratish kabi 70 dan ortiq masalalar tuman va viloyat idoralariga chiqmasdan, mahallaning o'zida jamoaviy hal qilinmoqda. Shu jumladan, mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari hokim yordamchilariga birlashtirildi.

Mamlakatimizda mahallada qulay va elektron ish yuritish yo'lga qo'yilib, uchta platforma – "Onlayn mahalla", "Xotin-qizlar", "Yoshlar portali" o'zaro integratsiya qilinib, yagona tizimda mujassamlashtirildi. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyat yuritmoqda. Hokim yordamchilari tomonidan har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari belgilab olindi. Xonadonbay ro'yxat asosida har bir mahalla kesimida haqiqiy ijtimoiy vaziyat o'rganilib, oyma-oy amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqilgan.

Andijon viloyatining 2023-yil yanvar–sentyabr holatiga ko'ra, yalpi hududiy mahsuloti tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 43,7%ni tashkil qilib, 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 0,8 punktga kamaygan. Ushbu davrda kichik tadbirkorlikning eng yuqori ulushlari qishloq xo'jaligida 96,1%ni, yo'lovchi tashishda 92,9%ni, savdoda 82,8%ni va qurilishda 76,6%ni tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 7,3 birlikni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 4,4 birlikka kamaygan. 2023-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Andijon shahrida – 13,9 birlik, Xo'jaobod tumanida – 10,3 birlik, Bo'ston tumanida – 10,3 birlik va Xonobod shahrida – 9,8 birlikni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A. Smith. *Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov*. Код доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (дата обращения: 31.03.2021).
2. J.-B. Sey. *Traktat politicheskoy ekonomiki*. Код доступа: https://studwood.ru/1301475/ekonomika/traktat_politicheskoy_ekonomiki (дата обращения: 31.01.2021).
3. Pearson C.M., Mitroff I.I. From Crisis Prone to Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management // *The Executive*, 1993, vol. 7, no. 1, pp. 48–59. DOI: 10.5465/ame.1993.9409142058.
4. Mitroff I.I., Alpaslan M.C. Preparing for Evil // *Harvard Business Review*, 2003, vol. 81, no. 4, pp. 109–115.
5. Sahin S., Ulubeyli S., Kazaza A. Innovative Crisis Management in Construction: Approaches and the Process // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2015, no. 195, pp. 2298–2305.
6. Mikusova M. Do small organizations have an effort to survive? Survey from small Czech organizations // *Economic Research*, 2013, vol. 26, no. 4, pp. 59–76.
7. Freeman J., Carroll G.R., Hannan M.T. The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates // *American Sociological Review*, 1983, vol. 48, no. 5, pp. 692–710.
8. Benaben F. A formal framework for crisis management describing information flows and functional structure // *Procedia Engineering*, 2016, vol. 159, pp. 353–356.
9. Istochnik: уточнено автором на основе: Mikusova M., Horvathova R. Prepared for a crisis? Basic elements of crisis management in an organisation // *Economic Research*, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 1844–1868.
10. Simón-Moya V., Revuelto-Taboada L., Ribeiro-Soriano D. Influence of economic crisis on new SME survival: Reality or fiction? // *Entrepreneurship & Regional Development*, 2016, vol. 28, no. 1–2, pp. 157–176.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

